

What's Inside That Wrapper

by Brendan Dooley (University College Cork)

EURONEWS Project Featured Posts, 13/02/2021

<https://www.euronewsproject.org/2021/02/13/whats-inside-that-wrapper/>

Sometimes the wrapping is almost as curious as the item itself.

In the case of vol. 4028a of the Mediceo del Principato collection at the Archivio di Stato in Florence, the 700 or so folios of handwritten newsletters stored here, mostly from Rome in the 1640s, are divided into seven groups of roughly a hundred folios apiece, contained in seven individual folders or wrappings, blue in color and evidently recycled, having been turned inside out so that the former archival indications from a previous usage are on the inside back cover rather than on the front. All are dated 1674, and all have a brief indication, partly printed or stenciled, and partly handwritten, of what they once contained. For instance, on the back inside cover of the fourth fascicle, following a newsletter dated Rome, 31 December 1643, we find this inscription: "1674: Affare 2970; categoria 6, Ogetto: lesioni casuali riportate da Vincenzo degli Innocenti." Again, in the same place on the cover of the fifth fascicle, following a newsletter from Rome dated exactly one year later, we find, "Affare 2971; categoria 6, Ogetto: lesioni casuali riportate da Baldassini Carlo."

We are led to surmise that both of these evident cases of violence, brought to the attention of the municipal authorities of the former capital of unified Italy and resolved in ways we are not at present able to discover, must have formed part of a more extensive collection of such documents in the collection of police records subject, say our friends at the State Archives in Florence, to the somewhat arbitrary elimination of files carried out during the Fascist regime, on the basis of current criteria of what was useful and not. In the latter connection we are tempted to agree with the view of Antonino Lombardo in a 1955 article published in *Rassegna degli archivi di stato*, criticizing a narrowly conceived notion of utility, because "a writing might normally be considered useless but acquires a new interest if written in a particular moment or by or about a particular person. Likewise a document may be useless in a situation where there are many other sources, but precious in extraordinary circumstances (wars, fires, earthquakes)." We would even add, wrappers too may tell stories!

In any case, our attention fixes on the sixth fascicle in this series, following folio 635 verso, which is part of an avviso from Rome dated 30 December 1645, where we read about "1674: Affare 2683; categoria 6, Ogetto: suicidio di Formigli Pietro," i.e., the suicide of Pietro Formigli. Here is the relevant page, on the right:

As suicide is not a common phenomenon in any society, and the historiography of this period leaves it out (Cochrane, Diaz, etc. etc. etc.) we wonder: who was this Formigli Pietro and why did he resort to the ultimate act of desperation?

The case did not go entirely unnoticed in the press. In the April 6 edition of *La Fedeltà*, the periodical of the Vatican war veterans' association, a column devoted to news from Florence features this story:

Giunto il Santo Padre avanti alla medesima, accompagnato dalla Sua Nobile Anticamera, vi si trattenne circa mezz'ora, per ammirarne l'artistica costruzione, e proferite parole di encomio, e d'incoraggiamento per l'Artista, la benedisse, e fece poscia ritorno al suo appartamento.

BARI — La miseria si è manifestata anche nella nostra Città. Le signore vanno raccogliendo delle elemosine per accorrere ai bisogni del povero. La città intera ha accolto con molto favore una sottoscrizione aperta dal municipio allo scopo di aiutare le classi bisognose.

In Calabria la fame fa progressi spaventevoli vedendosi bravi ed onesti operai, donne e bambini col volto sparuto e le labbra livide vagar per le vie e stender la mano chiedendo la elemosina.

BOLOGNA — Il giorno 31 morì il Senatore Rodolfo Audinot. Era nato in Bologna nel 1814, a 17 anni fu già esiliato da Bologna.

Fece parte dell'Assemblea Romana nel 1848, fuggì da Roma all'entrare delle truppe francesi, e vi ritornò entrando dalla breccia di Porta Pia.

FIRENZE — Il giorno 28, davanti la Corte d'Assise ebbe luogo il dibattimento del processo contro il marchese Cosimo Ridolfi accusato di avere ucciso in duello il sig. Luigi Palevotti.

I giurati quantunque riconoscessero il marchese Ridolfi, colpevole di omicidio, ammisero tuttavia la provocazione, e lo condannarono alla pena di tre mesi di esilio, ed alle spese del processo.

Nella scorsa settimana due suicidi hanno contrastato questa città. Enrichetta Michelotti giovane di 17 anni orfanella nell'ospedale dei Trovatelli, si annegò gettandosi in un vivaio, dopo essersi legato un grosso sasso al collo, e ciò per essere stata ingannata da due amanti. L'altro suicidatosi è il mugnaio Pietro Formigli, il quale esplose un fucile sotto la gola. Non si conosce ancora il motivo che portò il Formigli a sì miserabile risoluzione.

In quest'amministrazione Comunale del Dazio, e Consumo si scopersero molte irregolarità.

GENOVA — A Sesti ponente, i legnaioli si sono messi in sciopero, e si fecero molti arresti. — Alla Spezia un soldato abruzzese uccise il cantoniere. — A Lavagna molti muratori vennero alle mani colle guardie di P. S.

PALERMO — Il Barone Porcari, che alcuni giorni avanti era stato sequestrato da una banda di briganti capitanata dal capo brigante Di Pasquale, fu rilasciato il giorno 26, dopo avere sborsata la somma di 63 mila lire in biglietti di banca ed in oro.

PORTO D'ANZIO — I barbari sono penetrati fino in questa terra. Per ampliare il bagno, divenuto troppo angusto per il numero dei galeotti sempre crescente, si sta riducendo a carcere la Chiesa e la Sacrestia di S. Antonio di Padova.

Col pretesto poi di abbellire la piccola piazza Pia, si è cominciata la demolizione

di una magnifica fontana fattavi erigere da Papa Innocenzo XII.

PADOVA — Il *Bacchiglione*, giornale locale scrive a proposito dei disordini avvenuti nella nostra Città il 28 marzo. « Allorchè lunedì mattina una turba di monelli volle rompere coi sassi i cristalli dei negozi aperti, allorchè durante la notte con minaccioso scritto si impose la chiusura dei negozi pel giubileo reale, allorchè durante la sera si ruppero alcune lastre delle case non illuminate, gli onesti negozianti e bottegai che si vedevano costretti a perdere nel 1857 una buona giornata a questi luoni di luna, i pacifici cittadini che sotto l'Austria avevano veduto una ben più splendida illuminazione in onore di Francesco Giuseppe, senza che nessuno facesse volare in pezzi i vetri delle proprie case al buio, crederettero che fosse venuto il tempo della Comune monarchica. I cambia-valute si affrettarono a chiuder bottega, ed a salvare il danaro; i commercianti subirono le minacciose imposizioni della forza. Essi pensavano che i petrolieri, i quali in onore del giubileo commettevano tali violenze, potevano ben finir col saccheggio e coll'incendio come i loro rivali di Parigi lo avevano fatto in omaggio alla liquidazione sociale! Caperi! Le guardie di P. S. lasciavano fare. »

RAVENNA — Una moltitudine di donne affamate assaltarono tutte le botteghe del Borgo Adriano, dove si vendeva il pane e fecero man bassa. I Reali Carabinieri ne hanno arrestato talune.

RIMINI — L'Autorità ha ordinato un cordone militare lungo il confine della Repubblica di S. Marino, allo scopo (dicesi) di arrestare alcuni delinquenti rifugiatesi in quella terra.

VENEZIA — Il Sig. S. pretore in questa Città, dopo avere falsificato una Cambiale per una grossa somma, è scomparso improvvisamente.

Cura dei feriti in guerra

Troviamo nel *Quartel Reale* una importante istruzione pubblicata dal prof. di medicina e chirurgia D. Reinaldo Brehon come frutto della larga pratica da esso fatta negli ospedali Militari durante la guerra Franco-Prussiana, e crediamo non riuscirà discaro ai nostri lettori di vederne qui riportati i brani più interessanti.

Premesso un cenno sulla necessità di diminuire per quanto è possibile la perdita del sangue che è largamente versato sui campi di battaglia passa ad esporre il metodo di amputazione delle estremità immaginate e poste felicemente in pratica dal Prof. Esmarch direttore degli ospedali di Kiel in Germania.

La estremità sopra la quale si vuol praticare la operazione viene avvolta da una forte fasciatura di gomma elastica a partire dall'estremità delle dita fin poco sopra al luogo dove si vuole operare. Immediatamente, e poco sopra, si danno da tre a cinque giri intorno alla estremità con un tubo di

gomma grosso quanto il dito mignolo; questo opprime le parti molli, comprensivamente alle arterie, contro l'osso, ed impedisce ogni circolazione.

Si toglie allora la fascia posta antecedentemente, ed il membro rimane completamente anemico, pallido come quello di un cadavere, si ch'è l'operatore può eseguire l'amputazione senza che l'infermo perda goccia di sangue. Compiuta la operazione e legate le arterie, si toglie il tubo di gomma e si applicano le consuete fasciature.

Passa quindi l'istruzione a parlare della piemia e della cancrena degli ospedali, delle quali il nostro amico Professor Ceccarelli ha maestrevolmente trattato nel suo *Resoconto sul servizio di ambulanza nel 1870 in Roma*, e quindi prosegue: Non abbiamo accuratamente coperte le ferite con montagne di filacce, come finora si praticava, ma le abbiamo invece tenute quasi scoperte, chiuse unicamente con la tela detta *Charpie inglese* (la quale è un tessuto soave e poroso di cotone) impregnata precedentemente di una soluzione di acido fenico nell'olio di lino; sostituzione che è stata di sommo vantaggio ai feriti.

Grandi vantaggi abbiamo ottenuto specialmente in ferite recenti, come quella prodotte dalle operazioni usando del *bandaggio di Lister*. Consiste questo metodo nel seguente procedimento:

Nettata bene la ferita ed i suoi contorni, la si lava con acqua acidulata con acido carbonico nella proporzione di 1 per cento (soluzione N. 1.) Un assistente produce con un polverizzatore una nebbia della stessa acqua disinfettante intorno alla ferita e sue vicinanze; le mani dell'operatore e dei suoi assistenti, non che gli istrumenti che devono porsi a contatto con la ferita sono bagnati nell'acqua stessa; quanto alle spugne, le s'immergono prima in un'acqua carbonizzata al 2 per cento (soluzione N. 2) quindi dopo spremute si pongono prima di toccar la ferita nella soluzione N. 1. Acqua naturale non deve mai venire a contatto con la ferita. Se per qualsiasi ragione viene interrotta la indicata nebbia, si deve coprire provvisoriamente la ferita con una compressa bagnata nella soluz. N. 1.

Per legare le arterie, e cucire la ferita, non si deve usare la seta, ma corde finissime di vicino che hanno il vantaggio di essere completamente *assorbite* dalla ferita, e non far mai l'effetto di corpo estraneo sebbene vi si lascino per entro. Si preparano le corde tenendole per qualche settimana prima in una soluzione di acido carbonico nell'acqua, quindi in altra dello stesso acido nell'olio; le corde così preparate ed impregnate del disinfettante cambiano struttura e divengono flessibili, trasparenti, e fortissime; della corda restata sotto la pelle dopo cucita la ferita, sparisce in pochi giorni ogni traccia; la legatura delle arterie offre ogni sicurezza, e per toglierla non si deve far altro che tagliare la sola parte della corda che rimanga, cioè quella che era fuori della ferita.

Cucita la ferita se ne lascia aperto un lembo ove si colloca un tubo di gomma di

It says, "In the past week two suicides have saddened the city. Enrichetta Michelotti, a 17 year old orphan at the foundlings home, drowned by throwing herself into a hatchery after fastening a large stone around her neck because she had been betrayed by two lovers. The other suicide was the miller Pietro Formigli, who shot himself in the throat with a rifle. The motive that brought Formigli to such a sad decision is still unknown."

True, the Enlightenment decriminalized suicide, and Romanticism gave it new heroes. But the relative infrequency of the phenomenon, and the difficulty of finding sources that speak to the psychic states of people in the past, which appear to be relevant in such cases, with the exception of a few individuals located within high culture, who have left shall we say a paper trail allowing access where usually there is none, continues to provide a credible rationale as to why this kind of experience gets short shrift. Nonetheless, our natural curiosity combined with the need for answers to important comparative questions about life in various times, urges the formation of hypotheses even when the evidence is thin.

For instance, in this case, rereading the phrase that has caught our attention, we recall the wrapper inscription from a few pages back, namely, on the back inside cover of fascicle three, where we read, "Affare 2961, Ogetto: Formigli Angelo". A family member of our unfortunate suicide, arrested for some still undiscovered crime? Is family disgrace a sufficient cause for ending one's life?

But any speculation about the so-called reasons for suicide inevitably runs up against the founding text of suicide studies, and of modern sociology, Émile Durkheim's pathbreaking work, *Suicide*, published twenty years after the events mentioned on our wrappings, using data from more or less the same period. There we discover that, for instance, suicide was comparatively rare in Italy, possibly, the author hypothesizes, due to the integrated structures of church and family offering help and solidarity to those in psychic need. However, the surprising results, for readers at the time, were the statistics pointing to the rate of suicide over a number of years, constant in each country but differing from place to place, apparently according to the different sociocultural structure of each.

What do suicide studies have to do with the history of news? One answer could be that here, as there, we are interested in the bigger picture, however curious we may be about the individual stories recounted in our documents. Indeed, our evidence so far confirms the basic axiom of sociology--namely, that humanity is dual: a part belonging to the ways of the self, and a part belonging to the ways of the group. News reporting, while conveying details about single experiences and contributing to a growing market for information, also answers a basic need for society to come to terms with the vicissitudes of fortune, the extreme trends, and the threats to systemic survival that, left unchecked or modulated, may exact a sacrifice from the most vulnerable or those with no protection. Our object is to discover when and how.

Many thanks to Dr. Antonio Tanturli and Director Dr. Sabina Magrini at the Florence Archivio di Stato for their suggestions.

FURTHER READING

Émile Durkheim, *Le Suicide: Étude de sociologie*, Paris, Félix Alcan, 1897

P. Steiner, *La sociologie de Durkheim*, Paris, La découverte, 2000

Marcel Fournier, *Émile Durkheim: 1858-1917*, Paris, Fayard, 2007

W.S.F. Pickering, Geoffrey Walford, eds., *Durkheim's Suicide: A Century of Research and Debate*, Abingdon, Routledge, 2000.

Georges Minois, *History of Suicide: Voluntary Death in Western Culture*, tr. Lydia G. Cochrane (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999)

Antonino Lombardo, "Il problema dello scarto degli atti di archivio," *Rassegna degli Archivi di Stato* 15/3 (1955): 300-316